

van den accountant. De accountant moet minstens het offer van zijn „arbeidsmoeite” gemeten aan den tijd, vergoed krijgen, tenzij hij bereid is een opdracht op risico te aanvaarden.

X.

INGEZONDEN *)

Het rekest van het Bestuur der Vereeniging van Academisch Gevormde Accountants

In het Januari-nummer is een kritiek van de hand van Mr. van Geer op bovengenoemd rekest opgenomen, waaraan hier eenige opmerkingen mogen worden gewijd.

Mr. van Geer meent, dat het rekest van een gebrek aan logische redeneering blijk geeft, immers enerzijds wordt er z.i. betoogd, dat tusschen de vereenigingsopleiding en de academische opleiding een principieel verschil bestaat, terwijl anderzijds erkend wordt, dat het H.O. de accountantsopleiding eerst ter hand heeft kunnen nemen, toen de opleiding het vereischte hooge peil had bereikt, tengevolge van den arbeid van de leidende accountantsvereeningen.

Die erkenning is echter niet in het rekest te lezen, slechts in de recapitulatie van het rekest, die Mr. v. G. zijn lezers met zijn bewoordingen voorziet (niettegenstaande hij zegt letterlijk te citeeren) komt ze voor.

In het rekest wordt er slechts op gewezen, dat het accountantsberoep zijn ontstaan en ontwikkeling dankt aan de toenemende gecompliceerdheid van het economische leven, welke ontwikkeling zich o.m. afspiegelt in de opleiding, en welke ontwikkeling tevens de oorzaak was, dat het beroep een dergelijk peil bereikt heeft, dat het H.O. de opleiding er toe binnen den kring van zijn bemoeiingen is gaan betrekken.

Van een gebrek aan logische redeneering in het rekest is hier geen sprake, een dergelijk gebrek schuilt veeleer in hetgeen Mr. v. G. betoogt.

„Wij moeten”, zoo schrijft hij, „dus in het oog houden het beginsel dat het H.O. de opleiding heeft ter hand genomen, omdat die vereeningen hebben aangetoond zoo goed in staat te zijn voor goede accountants te zorgen, dat hare opleidingen het karakter hebben gekregen van Hooger Onderwijs”.

Deze redeneering sluit niet; zij verklaart het ontstaan van de academische opleiding niet, integendeel er blijkt uit, dat die academische opleidingen eigenlijk overbodig zijn; m.a.w. dat de besturende colleges van de betreffende Hoogeronderwijs-instellingen (het zijn er thans drie) met het organiseren van de academische accountantsopleiding overbodig werk hebben gedaan. Is het niet veel meer in overeenstemming met den werkelijken gang van zaken, als men aanneemt dat die besturende colleges bij het instellen van de academische accountantsopleidingen uit gegaan zijn van de meening, dat door de toenemende gecompliceerdheid van het economisch verkeer in de toekomst aan den accountant eischen zullen worden gesteld, waarvoor een principieel andere opleiding dan de reeds bestaande vereenigingsopleiding noodig is?

Dat het H.O. de accountantsopleiding slechts ter hand heeft kunnen nemen, omdat de vereenigingsopleidingen voor het aanwezig zijn van bekwame leerkrachten heeft gezorgd, gelijk Mr. v. G. meent, is een overdreven voorstelling van zaken. Een enkele blik in de lijst van het onderwijzend personeel dier H.O. inrichtingen zal dat reeds doen inzien. En bovendien al was hier van overdrijving geen sprake, dan nog zou dat niets vermogen af te doen aan het principieele verschil tusschen de H.O.-opleidingen en de vereenigingsopleidingen.

*) Wij lieten den laatsten zin van dit schrijven vanwege zijn persoonlijk karakter weg.

Het accountantsberoep maakt met haar ontwikkeling tot een H.O.-opleiding een groei door, die alle groepen, wier opleiding thans reeds bij uitsluiting bij het H.O. berusten, hebben door-gemaakt.

Als grief tegen het verslag van de Commissie 1928 wordt in het rekest juist naar voren gebracht het feit, dat genoemde Commissie dezen groei miskent, zoozeer zelfs, dat zij gemeend heeft in haar voorstellen de academische opleiding slechts te kunnen erkennen onder het beding, dat bij het afnemen der academische examens deskundigen medewerkers, die bij voorkeur moeten worden benoemd uit hen, die de vereenigingsexamens regelen en afnemen. Een binden dus van het academisch onderwijs, een achterstellen ervan bij de vereenigingsopleidingen, ingegeven door de vrees, dat het peil der academische opleiding anders zou zakken.

Keert Mr. v. G. den stand van zaken nu niet om door te schrijven, dat er „geen vrees behoeft te bestaan dat de academische opleiding wordt ondergeschikt gemaakt aan die van het op te richten instituut”, „dat de academische opleiding dient en slechts kan dienen tot het bevorderen dat die arbeid (van de vereenigingsopleidingen) op het vereischte peil blijft” en „dat het H.O. dien arbeid zal kunnen veredelen?”

Erkent Mr. v. G. het bestaan van bovengenoemde grief tot op zekere hoogte niet zijdelings door te schrijven: „bij een regeling van het accountantswezen in corporatieve geest moet echter worden uitgegaan van den arbeid der drie vereeningen. Daarbij kan niet tevens worden uitgegaan van den arbeid van de Vereeniging (van Academisch gevormde Accountants) om de eenvoudige reden, dat die Vereeniging zich als zoodanig nooit met de opleiding der accountants heeft bemoeid, zoodat die Vereeniging geen Goodwill heeft, die in het nieuwe Instituut zou kunnen worden ingebracht.”

Toegegeven, dat de Vereeniging als zoodanig geen Goodwill heeft, om die gekunstelde beeldspraak eens even vast te houden, maar waar is in zijn systeem en het systeem van de Commissie 1928 dan de Goodwill van de academische opleiding? Daarvoor is geen plaats omdat men slechts gekeken heeft naar den arbeid van de drie vereeningen. „Het stelsel van de Regeeringscommissie 1928 gaat uit van den historischen ontwikkelingsgang van het accountantsberoep, immers den arbeid der drie Vereeningen”, aldus Mr. v. G. Hier ligt juist de fout en tevens de grond van de in het rekest geuite grief. In de „historischen ontwikkelingsgang van het accountantsberoep” is 16 jaar geleden een nieuw moment gekomen, n.l. de instelling van de academische opleiding. De Commissie 1928 heeft dus, waar het er om ging de grondslagen van de door haar te ontwerpen regeling vast te stellen, dit moment ten eenenmale genegeerd en bij de uitwerking van haar ontwerp in details, waarbij de academische opleiding kwalijk genegeerd kon worden, deze opleiding ondergeschikt gemaakt aan de vereenigingsopleiding. Dit alles om aan haar uitgangspunt, de corporatieve gedachte als grondslag voor haar ontwerp te kunnen vasthouden. De corporatieve gedachte is een kasplantje, een gewrocht, dat niet tot grondslag van een wettelijke regeling van het accountantsberoep had mogen dienen. Haar fout steekt o.m. in het verkeerd zien van den historischen ontwikkelingsgang, doordat zij met een belangrijk moment in dien ontwikkelingsgang t.w. het ontstaan en den groei van een principieel andere opleiding geen rekening houdt.

Men zou het de Vereeniging van Academisch gevormde Accountants die o.m. tot doelstelling heeft, het bevorderen van de academische opleiding, als ernstige grief hebben kunnen aanrekenen, als zij bij dit alles gezwegen had.

Het is niet alleen bij de accountantsopleiding, dat de contro-vers: academische opleiding — niet-academische opleiding, de

Red.

meeningen verdeeld houdt. Ook bij de opleiding voor leeraren in de moderne talen en bij de opleiding voor notaris komt ze voor. Prof. Meyers zette zijn meening, dienaangaande uiteen in een artikel in het W. P. N. R. no. 3138 pg. 77 e.v., onder den titel „De opleiding der Notarissen”. Dit artikel kan men een ieder, die belangstelt in deze controvers, ter lezing aanbevelen.

Het zij schrijver dezes vergund uit dit artikel enkele aanhalingen te doen ten einde de lezers in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de wijze, waarop deze deskundige schrijver het karakter van de academische studie omschrijft.

Het verschil tussehen de universitaire opleiding en de vakopleiding typeert Prof. Meyers door er op te wijzen, dat hoewel de eischen voor positieve rechtskennis bij de notarieele examens veel zwaarder zijn dan bij de academische, de notaris doorgaans in juridisch inzicht verre de mindere is van een advocaat. „Een bekend notaris”, aldus Prof. Meyers, „met veel ervaring omtrent opleiding, gaf mij eenmaal als reden daarvan op, de notaris verliest na zijn laatste examen steeds meer aan kennis, de advocaat en de rechter leert steeds meer bij”. Dit verklaart Prof. M. uit het feit, dat men het hoofd van den candidaat-notaris voor zijn examen zoo vol gestopt heeft met allerlei mogelijke kwesties en oplossingen, zoodat het eigen inzicht en het plezier in het zelf zoeken der oplossing veelal verstikt.

Over het algemeen vormende karakter van het H.O. schrijft Prof. M. nadat hij eerst gewezen heeft op de noodzakelijkheid, dat iemand die zich voor het notariaat bekwaamt gelegenheid heeft ook van andere vakken dan zijn eigenlijke examenvakken iets te vernemen. „Ongetwijfeld zijn er ook velen aan een universiteit, die deze gelegenheid onbenut laten voorbijgaan. Maar hun aantal is veel kleiner dan de buitenstaander gewoonlijk aanneemt, de meerderheid der studenten heeft in hun studententijd een of meer liefhebberij-colleges gevolgd, ook zelfs tegenwoordig de meerderheid der juridische studenten”.

Prof. M. is niet blind voor de fouten die de universitaire studie tegenwoordig aankleven, hij verdoezelt die fouten in zijn artikel geenszins; hij weet dat bij vele repetitoren het africht-systeem evengoed wordt aangetroffen. Maar toch verkiest hij de universitaire opleiding met haar opwekken tot wetenschappelijk inzicht en met haar gelegenheid om naar velerlei richting eigen vleugels uit te slaan, verre boven iedere vakopleiding.

Het rekest laat zich niet uit over de schiffting, die bij het instellen van een accountantsregister zal moeten plaats hebben, zulks om de eenvoudige reden, dat het aan den minister gerichte verzoek niet verder gaat, dan: „genoemd ontwerp wat betreft de regeling van de opleiding te wijzigen”.

Niettegenstaande deze nogal duidelijke bewoording maakt Mr. v. G. het Bestuur van de rekestrerende vereeniging over dit stilzwijgen een verwijt; geheel ten onrechte dus.

Om deze vermeende lacune in het rekest aan te vullen gaat Mr. v. G. nu na hoe die schiffting in den geest van het Bestuur zou moeten worden bewerkstelligd.

Hij veronderstelt en suggereert zijn lezers dan, dat het in de bedoeling van het Bestuur zou liggen die schiffting zoodanig te doen plaats hebben, dat slechts enkele der meest vooraanstaande leden van de drie leidende vereenigingen Register-accountants kunnen worden, om dan aan de hand van tal van argumenten de onmogelijkheid van een dergelijke schiffting aan te toonen.

Dit geheele betoog van Mr. v. G. is noodeloos en schadelijk voor de goede verstandhouding. Noodeloos, omdat het op een veronderstelling berust, die niet met de werkelijkheid strookt. Schadelijk voor de goede verstandhouding, omdat het tweedracht sticht, waar ze niet behoeft te zijn, door het te laten voorkomen alsof men in de kringen van academisch gevormde accountants slechts een paar leden van de leidende vereenigin-

gen als volwaardige accountants zou beschouwen, goed genoeg althans om naast hen in het Register te worden opgenomen.

Het rekest houdt zich slechts bezig met de ontwikkelingslijn, die in het ontwerp van de Commissie 1928 voor de toekomstige ontwikkeling van het accountantsberoep is uitgestippeld. Het Bestuur ziet blijkens haar rekest die ontwikkelingslijn anders dan de Commissie 1928. Dit impliceert echter geenszins een veroordeeling van het verleden. In de kringen van de academisch gevormde accountants wordt het werk van een paar van de leidende vereenigingen in hooge mate geapprecieerd en men ziet er ter dege in, dat het peil, waarop het accountantsberoep hier te lande staat, voor een goed deel het resultaat is van dat werk.

Trouwens in het rekest wordt met name gereleveerd, dat „eenige vereenigingen destijds op voorbeeldige wijze, naast andere bemoeiingen tot het brengen van orde en regel in het accountantswezen, de opleiding dier deskundigen ter hand hebben genomen.” Voorts wordt er op gewezen, dat de vereenigingsopleidingen voorloopig als overgangsmaatregel gehandhaafd dienen te blijven, een standpunt, dat moeilijk vereenigbaar zou zijn met de opvatting, die Mr. v. G. aan de academisch gevormde accountants toedicht, dat die vereenigingsopleidingen van nul en geener waarde zouden zijn.

Mr. v. G. meent voorts, dat de vereenigingsopleiding naast de academische opleidingen moet worden gehandhaafd, omdat de a.s. accountant grooter kans krijgt tot vorming van zijn karakter, wanneer hij de vereenigingsopleiding volgt, dan wanneer hij aan een academie studeert. De jongemannen, die de vereenigingsopleiding met succes gevolgd hebben, hebben getoond „mannen van karakter” te zijn.

Men krijgt den indruk dat Mr. v. G. hier met het groote woord „mannen van karakter” meer naar binnen smokkelt dan in deze veroorloofd is. Het valt niet te ontkennen, dat degenen, die een goed vereenigingsdiploma hebben behaald, daarmee blijk hebben gegeven over een dosis doorzettingskracht te beschikken. Het zou echter met tal van beroepen treurig gesteld zijn, als het waar was, wat Mr. v. G. tracht aan te toonen, n.l. dat karaktervorming alleen door een praktijk opleiding op bevredigende wijze zou kunnen plaats vinden. Het mag voor een scribent dankbaar zijn in de vaktijdschriften te verklaren, dat het accountantsberoep zoo'n moeilijk beroep is, omdat het zulke hooge eischen stelt aan de betrouwbaarheid en het karakter van zijn beoefenaars, men hoede zich hier voor overdrijving. Ook andere vrije beroepen (advocaat, medicus) stellen hooge eischen, die niet minder zijn dan die, welke aan den accountant gesteld worden. Een praktijkopleiding voor die beroepen bestaat er niet, zoodat men bij het lezen van hetgeen Mr. v. G. hier betoogt, vanzelf er toe komt zich af te vragen hoe dergelijke menschen „mannen van karakter” worden.

Vergelijkt men voorts de H.O.-opleiding en de vereenigingsopleiding met elkaar wat betreft de doorzettingskracht, die noodig is om het diploma te behalen, dan ontloopt dat elkaar in de praktijk niet. Men vergete niet, dat voor het afleggen van het academische accountantsexamen de student in het bezit moet zijn van het doctoraal-examen, waarvoor heel wat zwaardere eischen gesteld worden dan voor de z.g.n. voorbereidende examens bij de Vereenigingsopleidingen. De academische accountantsstudie duurt dan ook ca. 6 à 7 jaar, als men de studie achter elkaar doet. In het rekest wordt er intusschen op gewezen, dat velen na het doctoraal-examen de praktijk in gaan en hun „accountancy”-studie tijdens hun werkzaamheden in de praktijk volbrengen. Het rooster der colleges houdt daar ook rekening mede.

In dit verband mag gewezen worden op de uitkomsten van een door den Handelshoogeschoolraad ingestelde enquête onder de afgestudeerden der Handelshoogeschool. Volgens het op den

jongsten Hoogeschooldag uitgebrachte rapport zonden ca. 20 % van degenen, die het academische accountantsexamen aflegden een antwoord in. Daaruit bleek, dat zij *allen*, hetzij tijdens hun geheele studie, hetzij na het behalen van het eandilaatsexamen of het doctorale examen, in de praktijk werkzaam waren geweest. De gemiddelde duur van de studie bedroeg dan ook ca. 10 jaar. Deze uitkomst van de enquête klopt met de ervaring, die men bij de academische accountantsopleiding reeds had. Van het door Mr. v. G. hier aangevoerde argument blijft daardoor niet veel over.

Terloops mag men zich in dit verband ook afvragen, welke waarborgen men heeft, dat een jongeman, die zich voor het verenigingsexamen voorbereidt, ook inderdaad in de praktijk werkzaam is.

De verenigings-opleiding is democratisch, en moet dus gehandhaafd blijven. Mr. v. G. vertrouwt er op, dat de Nederlandse volksvertegenwoordiging geen regeling van het accountantswezen zal sanctionneeren," waarbij geheel in strijd met de gezonde begrippen der moderne democratie, aan bekwame en energieke jongelieden, die reeds werkzaam zijn in het maatschappelijk leven ook voortkomende uit de minder met aardse goederen gezegende gezinnen, de mogelijkheid wordt ontnomen om hun geestesgaven langs den door die verenigingen aangegeven weg aan te wenden en te ontwikkelen, teneinde het accountantsberoep uit te oefenen".

Principieel zegt dit argument niets, staat n.l. vast dat de wetgever de academische opleiding in het belang van de gemeenschap als norm moet stellen, dan kan het slechts een onaangename praktische consequentie van die norm zijn.

Met democratie heeft dit niets te maken; men stelt toch ook geen verenigingsopleiding tot jurist of medicus in om aan vermeende gezonde begrippen van democratie te voldoen; dat zou ongezone democratie zijn.

Maar is het waar, dat aan bovenbedoelde jongelieden de gelegenheid ontnomen wordt later het accountantsberoep uit te oefenen? Tracht Mr. v. G. hier niet met eenig pathos bij zijn lezers iets te suggereeren, dat niet geheel met de werkelijkheid strookt?

De Universiteiten en Hoogescholen staan toch open voor iedereen, vrijstelling van collegegeld is zelfs mogelijk en ziet men dan ook niet, vooral in de laatste jaren, een sterke toename van het aantal studenten, die studeeren, terwijl zij in de praktijk werkzaam zijn. Vooral is zulks het geval bij de academisch accountantsstudie gelijk hierboven reeds bleek.

Verliest Mr. v. G. aan de andere zijde niet te veel uit het oog, dat die Verenigingsopleidingen ook groote financiële opofferingen vergen in den vorm van cursusgeld en les gelden voor leeraars, waarvan nu juist geen vrijstelling mogelijk is.

Voorts zal volgens Mr. v. G. de verenigingsopleiding gehandhaafd dienen te worden, omdat anders de „productie" van accountants bij de behoefte er aan ten achter zou blijven, omdat de drie academische opleidingen in die behoefte niet zullen kunnen voorzien.

Dit zou in deze tijden, waarin het als algemeene klacht vernomen wordt, dat de universiteiten en hoogescholen overvuld zijn, werkelijk een unicum zijn. Veel waarde zal men aan dit argument van Mr. v. G. dan ook wel niet behoeven toe te kunnen, de vrees voor het tegengestelde, lijkt meer gerechtvaardigd, vooral waar het hier een beroep betreft, dat vooralsnog materieel goede perspectieven biedt.

Mr. v. G. bezigt dit argument intusschen ook ter bestrijding van het betoog in het rekest dat een wijziging van het ontwerp, waarbij de opleiding tot het specifieke domein van het H.O. wordt gemaakt, een grootere kostenbesparing met zich zou brengen. De verenigingsopleiding zal immers om bovengenoemde

reden naast de drie academische opleidingen moeten blijven bestaan. De Staat zou die verenigingsopleiding dan ter hand moeten nemen en de belastingplichtigen zouden het dus moeten bekostigen.

Om bovengenoemde reden bestaat er geen aanleiding deze conclusie van Mr. v. G. over te nemen en het betoog in het rekest op dit punt wordt door hem er niet door weerlegd.

Overigens vraagt men zich bij dit onderdeel van het betoog van Mr. v. G. af, waarom hij er de belastingbetalers bij heeft gehaald. Voldoende was toch in zijn systeem geweest, als hij er op gewezen had, dat door de Accountants naast de academische opleidingen toch nog een verenigings-opleiding bekostigd zou moeten worden, zooals ook door de Commissie 1928 gewild is.

Tenslotte mag de opmerking gemaakt worden, dat men bij het lezen van het artikel van Mr. v. G. soms den indruk krijgt, dat hij de meening is toegedaan, dat bij de opleiding tot accountant het zwaartepunt ligt bij het onderrecht in de eigenlijke accountancy-vakken. Het zwaartepunt der accountantsopleiding ligt echter in het onderrecht voor de vakken van het z.g.n. „voorbereidende examen", resp. het „doctorale examen".

Door aan dit belangrijkste onderdeel van de accountantsopleiding slechts weinig aandacht te besteden, ontloopt Mr. v. G. de quintessence van het in dit rekest vervatte betoog en krijgen zijn beschouwingen het karakter van een aaneenschakeling van louter praktische en sociaal politieke argumenten voor de handhaving van de verenigings-opleiding naast de academische-opleiding, die het in het rekest gestelde principieele verschil niet kunnen ontzenuwen.

Zou trouwens het artikel van Mr. v. G. als hij zich beperkt had tot de bestrijding van dit gestelde verschil, als hij zich dus beperkt had tot de quintessence van het rekest, niet aanmerkelijk korter zijn geweest, omdat daartegen tenslotte weinig argumenten zijn aan te voeren? Wordt niet reeds door mensen, die dit vraagstuk zonder vooringenomenheid weten te beschouwen als communis opinio aanvaard, dat er tussehen een opleiding tot een bepaald beroep in, resp. buiten academisch verband een principieel verschil bestaat, het eene leidende tot „Bildung", het andere tot „Kenntnis"? Is niet de zin van de ontwikkeling, die tal van beroepen in vroegere jaren hebben doorgemaakt de groei naar het academisch onderrecht (medici, juristen)? Ziet men ook niet, juist vooral in de laatste jaren, het H.O. onderwijs, nadat het langen tijd steriel seheen te zijn, zijn bemoeiingen uitstrekken tot nieuwe gebieden? (Delft, Wageningen, Veterinaire faculteit, opleiding tot leeraar M. O. en straks missehien ook de opleiding tot notaris).*)

Zou het accountantsberoep op dit alles een uitzondering zijn? Het valt nauwelijks aan te nemen. De strekking van het rekest was op deze ontwikkeling te wijzen en in verband daarmee op de averechtse voorstellen van de Commissie 1928. De kritiek van Mr. v. G. gaat daaraan voorbij.

Mr. Dr. E. TEKENBROEK.

Onderschrift van Mr. Dr. F. C. van Geer

Gaarne maak ik gebruik van de mij door de Redactie van dit Tijdschrift geboden gelegenheid om de hierboven geplaatste opmerkingen van Mr. Dr. Tekenbroek te beantwoorden.

De geachte schrijver verwijt mij in de eerste plaats, dat ik het gebrek aan logische redeneering, dat ik in het rekest van het

*) Een dezer dagen heeft men het bericht van de benoeming van een Commissie dienaangaande in de couranten kunnen lezen. Men neme in verband met het bovenstaande eens kennis van de brochure van Prof. Kruyt, geschreven naar aanleiding van zijn bezoek aan de Vereenigde Staten en de bespreking daarvan door Prof. Schelltema in de „Groene Amsterdammer".

Bestuur der Vereniging van Academisch Gevormde Accountants (in het vervolg „het Bestuur” te noemen) heb aangetroffen, slechts kon aantreffen door een verkeerde lezing en onjuiste citeering van het betrokken gedeelte van den inhoud van dat rekest.

Daarom zal ik bedoeld gedeelte hier ter plaatse in zijn geheel citeeren. Het luidt als volgt.

„Het accountantsberoep dankt zijn ontstaan en groei aan de, door de toenemende gecompliceerdheid der economische verhoudingen geschapen, behoefte van handel, industrie en overheid aan comptabele en bedrijfseconomische deskundigen. Eenige vereenigingen hebben destijds op voorbeeldige wijze naast ander bemoeiingen tot het brengen van orde en regel in het accountantwezen de opleiding dier deskundigen ter hand genomen. Met de economische verhoudingen is ook die opleiding gegroeid; meer en meer heeft men getracht de technische beroepskennis te baseeren op een fundament van economische en juridische vorming. Een vergelijking van de exameneischen, die de leidende vereenigingen thans stellen, met die, welke zij vroeger stelden, toont dien groei duidelijk aan. Door die ontwikkeling hebben de opleiding tot accountant en het accountantsberoep allengs zulk een peil bereikt, dat het hooger onderwijs die opleiding binnen den kring van zijn bemoeiingen kon gaan betrekken.”

Het is mij een raadsel hoe schrijver van meening kan zijn, dat ik bedoeld gedeelte van het rekest onjuist zou hebben begrepen en geciteerd.

De redeneering van het Bestuur in het rekest kan m.i. slechts op één wijze worden begrepen, n.l. in dien zin, dat het H.O. de accountantsopleiding eerst ter hand heeft kunnen nemen, toen die opleiding het vereischte hooge peil had bereikt tengevolge van den daarop gerichten arbeid van de leidende accountantsvereenigingen, een opvatting, die trouwens met de werkelijkheid strookt.

Schrijver meent, dat in bedoeld gedeelte van het rekest staat vermeld, „dat het accountantsberoep zijn ontstaan en ontwikkeling dankt aan de toenemende gecompliceerdheid van het economische leven, welke ontwikkeling zich o.m. afspiegelt in de opleiding, en welke ontwikkeling tevens de oorzaak was, dat het beroep een dergelijk peil bereikt heeft dat het H.O. de opleiding er toe binnen de kring van zijn bemoeiingen is gaan betrekken.”

Volgens 'schrijvers opvatting van de door het Bestuur gevoerde redeneering zou dus de ontwikkeling van het accountantsberoep zijn veroorzaakt door de toenemende gecompliceerdheid van het economisch leven en zou die ontwikkeling hebben veroorzaakt..... de verdere ontwikkeling van dat beroep.

Schrijver bewijst m.i. aan het Bestuur geen dienst door aan te nemen, dat het Bestuur in het rekest een dergelijke zonderlinge redeneering zou hebben gehouden.

Vervolgens meent schrijver, dat de redeneering die het Bestuur, volgens mijne meening, heeft gevoerd, ook op zich zelf onjuist zou zijn. Immers beweert schrijver, uit het feit, dat het H.O. de opleiding der accountants heeft ter hand genomen, volgt veelmeer, dat de besturende colleges van de desbetreffende inrichtingen van het H.O. de opleiding der drie vereenigingen principieel onvoldoende hebben geoordeeld. Anders zouden die colleges overbodig werk hebben verricht. Dit laatste zou, volgens schrijver, ook mijne meening moeten zijn.

De verantwoordelijkheid voor 'schrijvers stelling omtrent het oordeel dier besturende colleges laat ik geheel over aan hemzelf.

Die stelling is ten eenen male in strijd met den historischen ontwikkelingsgang van het accountantsberoep in Nederland. Ook het Bestuur heeft, blijkens den zooeven aangehaalden inhoud van het rekest, die stelling terecht niet aanvaard.

Op grond van dien ontwikkelingsgang en van de daarop steunende ervaring, dat de drie vereenigingen hebben gezorgd voor een goeden accountantsstand in Nederland, moet worden aangenomen, dat het H.O., door de opleiding der accountants tot zich te trekken, voortbouwde op het werk dier vereenigingen en dat, zooals ik in mijn, door schrijver besproken artikel heb toegevoegd, de academische opleiding, wat haar verhouding tot den vereenigingsarbeid betreft, niet de bestemming heeft om dien arbeid te verdringen, doch slechts om te bevorderen, dat deze op het vereischte peil blijft.

Daaruit volgt reeds, dat ik niet kan hebben verondersteld, dat het H.O., door de accountantsopleiding tot zich te trekken, een overbodig werk zou hebben gedaan.

De geachte schrijver is van oordeel, dat de „corporatieve gedachte”, die ten grondslag ligt aan het ontwerp der Regeeringscommissie 1928, een „kasplantje” is, een „gewrocht, dat niet tot grondslag van een wettelijke regeling van het accountantsberoep had mogen dienen”, waarbij immers, volgens schrijver, geen rekening is gehouden met een „belangrijk moment” in den ontwikkelingsgang van dat beroep, nml. met het ontstaan en den groei van een principieel andere opleiding, nml. de academische opleiding.

Dat ontwerp gaat echter hiervan uit, dat de wetenschappelijk gevormde accountants zelf het best kunnen beoordeelen hoe de opleiding en de tucht moeten worden georganiseerd en sluit zich geheel aan bij hetgeen in het Maatschappelijke leven is gegroeid en blijk heeft gegeven van een machtige en gezonde levenskracht. Van een „kasplantje” of een „kunstmatig gewrocht” kan dus geen sprake zijn. Integendeel: indien, overeenkomstig het in het rekest van het Bestuur belichaamde voorstel, die opleiding en die tucht in het vervolg *van Staatswege* zouden worden georganiseerd, zou de vraag op haar plaats zijn: waarom moet de Staat, in strijd met dien natuurlijken en gezonden groei, zelf als leidende en organiserende factor optreden?

Volkomen ten onrechte meent schrijver, dat de Regeeringscommissie 1928 de academische opleiding zoo niet „genegeerd” heeft, dan toch „ondergeschikt heeft gemaakt aan de vereenigingsopleiding”, in elk geval „geen rekening heeft gehouden met het ontstaan en den groei van een principieel andere opleiding”.

Immers een bestudeering van het voorstel der Regeeringscommissie 1928 doet zien, dat in het stelsel dier Commissie weliswaar wordt uitgegaan van den opbouwenden arbeid der drie vereenigingen om een aanvankelijke kern te doen vormen van de toekomstige Corporatie, doch dat op gelijke lijn met de leden der drie vereenigingen de academisch gevormden zullen kunnen worden geincorporeerd. De fundamentele gedachte van dat systeem brengt met zich mede, dat de academisch gevormden den arbeid der nieuwe Corporatie zullen kunnen veredelen, mede in het belang der academisch gevormden zelf. De invloed van de academisch gevormden zal des te grooter kunnen zijn, naar mate de academische opleiding zal blijken aan de verwachtingen te voldoen.

Aan de Regeeringcommissie 1928 kan dus geenszins verweten worden, dat zij „het nieuwe moment”, nml. de instelling van de academische opleiding, heeft verwaarloosd.

Schrijver beroept zich te vergeefs op de doelstelling van de vereeniging van Academisch Gevormde Accountants tot zijn verdediging van den inhoud van het rekest. Die doelstelling toch kan geen andere zijn dan die van het op te richten Ned. Instituut van Registeraccountants, nml. te zorgen, dat Nederland in het bezit blijft van zijn goeden accountantsstand; diengevolge heeft ook eerstgemelde Vereeniging alle belang bij

het tot stand komen van een wettelijke regeling in den geest van het ontwerp der Regeeringscommissie 1928.

Met mijn bovengemelde opvatting omtrent de bestemming van de academische opleiding ten opzichte van den arbeid der drie vereenigingen is ook niet in strijd, zooals schrijver meent, dat de Regeeringscommissie 1928 voorstelt, dat bij het afnemen van het academische accountantsexamen deskundigen moeten medewerken, die de Minister bij voorkeur zal benoemen uit hen, die het voor de a.s. Registeraccountants in te stellen accountantsexamen regelen en afnemen. Schrijver vertoebelt dat voorstel door het te doen voorkomen, dat die Commissie wenschelijk acht, dat de medewerking wordt verlangd van hen, die „de vereenigingsexamens regelen en afnemen”. De Regeeringscommissie 1928 gaat echter ten deze niet uit van de examens der vereenigingen, maar van het examen van het op te richten Instituut, welk examen zal worden ingesteld en afgenomen onder het toezicht, dat mede van Overheidswege zal worden ingesteld, en krachtens de medewerking ook van de academisch gevormden zelf, voorzoverre zij zich in het Register zullen doen inschrijven. De Regeeringscommissie 1928 oordeelt, dat, gegeven de door niemand betwiste wenschelijkheid om het academische accountantsexamen te doen afnemen mede ten overstaan van accountants, die in de practijk werkzaam zijn, aanbeveling verdient, dat die practici door den Minister bij voorkeur zullen worden gekozen uit hen, die tevens de vereischte ervaring hebben opgedaan bij de regeling van het accountantsexamen der Registeraccountants. Op die wijze zal, volgens de Regeeringscommissie, eenheid in de onderscheiden examens worden verkregen.

Schrijver acht een dergelijk voorschrift „een binden van het academische onderricht, een achterstellen ervan bij de vereenigingsopleidingen, ingegeven door de vrees dat het peil der academische opleiding anders zou zakken”.

De lezers van dit Tijdschrift zullen zich terecht verbazen over den moed van schrijver om een dergelijke conclusie te trekken. Voorzoverre ik zijn bezwaar nog niet heb ontzenuwd, kan ik ter weerlegging daarvan verwijzen naar bladz. 16 en v. van het rapport der Regeeringscommissie, waar met dat bezwaar bij voorbaat wordt afgerekend.

Mr. dr. *Tekenbroek* maakt een tegenstelling tusschen „een” academische opleiding en „een” vakopleiding, waarbij hij betoogt, dat „een” academische opleiding principieel op een hooger peil staat dan „een” vakopleiding.

Het gaat echter m.i. niet aan om ter verdediging van de wenschelijkheid om de opleiding voor het accountantsberoep te maken uitsluitend tot een academische opleiding, een algemeene theoretische tegenstelling te maken tusschen „een” academische opleiding en „een” vakopleiding en te redeneeren, dat „een” academische opleiding algemeene ontwikkeling waarborgt en „een” vakopleiding slechts praktijkervaring en technische vaardigheid, of, zooals het Bestuur dit in zijn rekest uitdrukt, bekwaamheid in uitvoerenden routinewerk.

Alles hangt ten deze af van de wijze, waarop de z.g.n. vakopleiding is georganiseerd.

Door de ervaring van een lange reeks van jaren is gebleken, dat de drie vereenigingen die z.g.n. vakopleiding aldus hebben georganiseerd, dat Nederland dientengevolge in het bezit is gekomen en komt van accountants, die ten volle voor hun taak berekend zijn, accountants, die door hun bekwaamheid en betrouwbaarheid op hun beroep den stempel van een intellectueel beroep hebben gedrukt. In die omstandigheden verliest het argument van schrijver, ontleend aan bovengemelde algemeene theoretische tegenstelling, alle waarde.

Vruchteloos beroept schrijver zich op het artikel van prof. *Meyers* in het Weekblad voor P. N. R. no. 3138.

Immers prof. *Meyers* bepleit in dat artikel de wenschelijkheid eener academische opleiding voor het notarisambt, omdat de notarissen thans over het algemeen niet de opleiding krijgen, die noodig is voor een behoorlijke vervulling van hun ambt: zij, die zich thans voor het notariaat willen bekwamen, zijn gedwongen een daartoe geschikt particulier opleider te zoeken, wiens opleiding allicht ontaardt in een zuivere „africhting” voor het examen, althans zich beperkt tot „vakstudie”.

Reeds daaruit volgt, dat schrijver ten onrechte de argumentatie van prof. *Meyers* wil toepassen op de opleiding der a.s. accountants. Bij de a.s. notarissen immers bestaat niet, zooals sedert jaren bij de a.s. accountants wel het geval is, een systematische opleiding, ingesteld door bepaalde organisaties van beroepsgenooten, die daartoe met zorg en in onderling overleg de voor het geven van onderwijs meest geschikte elementen uitkiezen, rekening houdende met de steeds veranderende eischen der theoretische wetenschap en der practijk. Waaraan heeft Nederland anders zijn goeden accountantsstand te danken? Trouwens prof. *Meyers* wil de tegenwoordige opleiding der a.s. notarissen naast de in te stellen academische laten bestaan, dus geheel iets anders dan een uitsluitend academische opleiding, zooals het Bestuur ten aanzien van de a.s. accountants verlangt.

Schrijver betoogt verder, dat in het rekest van het Bestuur aan den Minister slechts wordt verzoekt een wijziging aan te brengen in het ontwerp der Regeeringscommissie, voorzoverre dit betreft de regeling van de opleiding, waarbij het Bestuur zich niet uitlaat over de „schifting”, zoodat mijn verwijt aan het Bestuur, dat dit niet de moeite heeft genomen een regeling aan te geven betreffende de „schifting” ongegrond zou zijn.

Het Bestuur heeft evenwel aan den Minister verzoekt bedoeld ontwerp zoodanig te wijzigen, dat de opleiding der accountants bij uitsluiting bij de instellingen van het H.O. wordt ondergebracht, al zal, volgens het Bestuur, de vereenigingsopleiding voorloopig moeten blijven voortgezet.

Nu is mijn verwijt, hetgeen ik blijf handhaven, dat het Bestuur zich niet voldoende rekenschap heeft gegeven van de gevolgen, die de eventuele inwilliging van dat verzoek zou hebben. Inderdaad laat het Bestuur zich niet uit over de „schifting”, maar het Bestuur had m.i. bedoeld verzoek niet mogen doen zonder die gevolgen in bepaalde voorstellen, ook over de „schifting”, uit te werken. Indien het Bestuur dit had gedaan, zou aan het licht zijn gekomen, dat zijn verzoek reeds uit hoofde van onoverkomenlijke praktische moeilijkheden voor inwilliging niet vatbaar zou zijn.

Ter richtige beoordeeling van de door het Bestuur voorgestelde regeling ben ik daarom genoodzaakt geweest die regeling zelf uit te werken en ben ik op die moeilijkheden gestuit, zooals ik heb aangetoond.

Daarom is schrijver's grief, dat mijn desbetreffend betoog „noodeloos” is, onjuist.

Schrijver verwijt mij:

dat ik de vereenigingsopleiding naast de academische wil gehandhaafd zien omdat de a.s. accountant bij de vereenigingsopleiding groter kans krijgt tot vorming van zijn karakter, waarbij ik enerzijds den eisch van het bezit van karakter bij de uitoefening van het accountantsberoep zou overdrijven, anderzijds de tot karaktervorming leidende ontplooiing van energie, die bij de academische opleiding vereischt wordt, zou onderschatten.

Verder, dat ik met eenig pathos, in strijd met de werkelijkheid, een beroep heb gedaan op de begrippen der moderne demo-

cratie om te betoogen, dat de vereenigingsopleiding moet blijven gehandhaafd.

Schrijver beweert daarbij, dat het niet zou aangaan om ter wille van „de moderne democratie” een vereenigingsopleiding b.v. van juristen of medici in te stellen.

Dit laatste zou ook naar mijne meening een groote dwaasheid zijn.

Indien tot dusverre in de Maatschappelijke behoefte aan goede accountantshulp op afdoende wijze werd voorzien door een academische opleiding, zou het in niemands hoofd opkomen om, ter wille van de democratie, een vereenigingsopleiding in te stellen.

Maar daarover loopt de quaestie niet.

Het accountantsberoep in Nederland is gedurende een lange reeks van jaren gegroeid onder de leiding der drie vereenigingen. Daarnaast is gedurende de laatste jaren een academische accountantsopleiding ontstaan.

Nu gaat het hierom: moet, overeenkomstig den wensch van het Bestuur, de opleiding, uitgaande van de georganiseerde accountants zelf, worden geliquideerd en die opleiding principieel „tot het specifieke domein van handelshoogescholen en handels-faculteiten worden gebracht?”

Naar mijne meening kan aan dien wensch niet worden voldaan en is dit allerminst te betreuren.

Ongetwijfeld moet de academische opleiding hoogelijk worden gewaardeerd. Ik heb betoogd dat de vereenigingsopleiding eveneens groote voordeelen bezit, zooals de ervaring heeft bewezen. De voordeelen der vereenigingsopleiding zijn mede daaraan te danken, dat die opleiding op gezonde wijze is voortgekomen uit de Maatschappij zelve. Het zou, zooals ik blijf volhouden, in strijd zijn met de begrippen der moderne democratie, indien de wetgever een eind zou maken aan datgene, wat op die wijze is voortgekomen uit de Maatschappij zelve en is gebleken overeen te stemmen met het algemeen belang.

Als nevenargument heb ik gewezen op het feit, dat door de vereenigingsopleiding ook jonge lieden, afkomstig uit de met het bezit van aardse goederen minder gezegende gezinnen, bekwaame accountants kunnen worden en aldus in staat worden gesteld een wetenschappelijk en verantwoordelijk beroep uit te oefenen, daar die jongelieden zich de daartoe vereischten leerstof kunnen eigen maken in hun vrijen tijd. Daaraan wordt m.i. niet te kort gedaan door de feiten, waarop schrijver zich beroept, nml. dat de vereenigingsopleiding niet onbelangrijke financieele opofferingen van de leerlingen vergt en dat sommige studenten aan een inrichting van H. O. zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van college, of examengelden. Mij dunk, dat geen lezer van dit Tijdschrift door mijn voormeld betoog „tot iets wordt gesuggereerd dat niet geheel met de werkelijkheid strookt.”

Mijn redeneering, dat voor onafzienbaren tijd door de academische opleiding niet zal kunnen worden voorzien in de Maatschappelijke behoefte aan goede accountantshulp, valt schrijver aan met het argument, dat, nu het accountantsberoep materieel goede perspectieven biedt, een stroom van studenten naar de academische opleiding zal zijn te verwachten, indien die opleiding tot een monopolistische wordt gemaakt, zoodat alsdan geen vrees behoort te bestaan voor een tekort aan accountantshulp in de Maatschappij.

Ik heb echter niet alleen betoogd, dat langs den weg der academische opleiding slechts een gering aantal accountants, vergeleken met de steeds groeiende behoefte aan goede accountantshulp der Maatschappij, zal worden verkregen, althans voor onafzienbaren tijd, maar ook dat de accountantswerkzaamheden, krachtens den aard daarvan, niet tot een wettelijk monopolie

kunnen worden gemaakt. Uit beide feiten volgt m.i., dat de academisch gevormden in het Maatschappelijk leven, althans voor onafzienbaren tijd, zullen moeten concurreren met hen, die accountantsdiensten verrichten zonder een academische opleiding te hebben genoten.

Het is van groot belang, mede voor de academisch gevormden, dat de leden van de categorie der niet academisch gevormden zoo goed mogelijk zijn opgeleid en onder zoo streng mogelijke tucht staan. Ook de academisch gevormden hebben dus alle aanleiding om het tot stand komen van een zoo goed mogelijke organisatie van de leden van die categorie toe te juichen.

In het rekest wordt gesteld, dat een belangrijke kostenbesparing zal worden verkregen, doordien bij een monopoliseering van de opleiding der accountants bij de handelshoogescholen en handelsfaculteiten van het reeds bestaande apparaat van het H.O. kan worden gebruik gemaakt. Schrijver acht mijn critiek op dat argument ongegrond, omdat, volgens hem, door de academische opleiding voldoende in de behoefte aan accountantshulp der Maatschappij zal kunnen worden voorzien.

Volgens mij is dat argument om na te melden redenen waardeeloos.

In het rekest wordt subsidair voorgesteld, dat bij wijze van overgang de vereenigingsopleiding tijdelijk zal blijven bestaan.

Het lijkt mij niet twijfelachtig, dat de drie vereenigingen zullen weigeren een dergelijke „tijdelijke” opleiding op haar kosten te organiseren.

Ik ben echter, als gezegd, van meening, dat een opleiding in den geest van die der drie vereenigingen voor onafzienbaren tijd naast de academische zal moeten blijven bestaan. Volgens de strekking van het rekest zouden de opleidingen van beiderlei soort van accountants in de toekomst van Staatswege moeten worden georganiseerd en dus ook uit de Staatskas moeten worden betaald. Anders zou het Bestuur in strijd komen met zijn eigen systeem. Het Bestuur verwijst dienovereenkomstig met instemming naar het rapport der Staatcommissie 1918. Volgens dat systeem kan echter van een kostenbesparing geen sprake zijn, integendeel: alle belastingbetalers zouden de kosten van de opleidingen en de examens alsmede de kosten van de organisatie der tucht betreffende beiderlei soort van accountants hebben te betalen, terwijl die kosten, behalve voor zooveel ze betreffen de opleiding der academisch gevormde accountants, thans — en in het systeem van de Regeeringscommissie 1928 ook in de toekomst — worden gedragen door de betrokken accountants zelf.

Het rekest van het Bestuur gaat, als gezegd, uit van de gedachte, dat de academische opleiding tot een monopolistische moet worden gemaakt. al is het Bestuur wel zoo vriendelijk het werk van een paar leidende vereenigingen te apprecieeren en al veronderstelt het Bestuur, dat de vereenigingsopleiding voorloopig als „overgangsmaatregel” moet worden gehandhaafd.

Mijn betoog strekt, blijkens het zoeven door mij aangevoerde, hiertoe: voor onafzienbaren tijd is samenwerking noodig tusschen alle wetenschappelijk gevormde accountants, hetzij zij opgeleid zijn langs academischen weg, hetzij langs dien van de organen der uit die samenwerking geboren Corporatie, welke aanvankelijke kern moet bestaan zoowel uit de academisch gevormden als uit de leden der drie vereenigingen.

Gelet op die strekking van dat betoog, meen ik, dat schrijver mij geheel ten onrechte verwijt, dat ik schade heb toegebracht aan „de goede verstandhouding” door den inhoud van het rekest te bestrijden.

Ik zou, volgens schrijver, over het hoofd hebben gezien, dat een principieel verschil bestaat in het bijzonder tusschen de opleiding voor de vakken van het zgn. voorbereidende vakexamen

der accountantsverenigingen en die voor het doctorale examen in de handelswetenschappen; eerstgemelde opleiding leidt, volgens schrijver, tot „Kenntnis”, laatstgemelde tot „Bildung”. Ook de Regeeringscommissie 1928 zou dat verschil hebben voorbijgezien en dientengevolge in haar Rapport „averechtsche” voorstellen hebben gedaan.

In ieder geval zou ik mij in dat geval kunnen verheugen in het goede gezelschap te zijn van de leden dier Commissie.

Maar die Commissie heeft zich niet vergist!

Ik kan ten deze verwijzen naar mijn betoog, dat, welk verschil moge bestaan tussehen de academische, en de verenigingsopleiding en welke eerbied aan de academische opleiding verschuldigd moge zijn, de ervaring van een lange reeks van jaren heeft bewezen, dat de verenigingsopleiding aan alle, aan een behoorlijke opleiding te stellen eischen heeft voldaan en voldoet. Ik herhaal, dat ten deze geen argument van eenig gewicht kan worden gehecht aan de door schrijver opgestelde algemeene theoretische tegenstelling tussehen „een” academische, en „een” vakopleiding, tegenover het bewijs, geleverd door de ervaring omtrent de deugdelijkheid der opleidingen van de drie verenigingen.

UIT HET BUITENLAND

Red.: W. BEIJDERWELLEN, J. E. ERDMAN.
C. A. HUYSMAN en A. M. VAN RIETSCHOTEN

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Medewerking van den accountant bij de credietcontrôle

De overtuiging, dat verliezen op uitstaande vorderingen niet alleen de gedupeerde onderneming treffen, wordt in dezen tijd van kapitaalsgebrek in Duitschland steeds meer gemeengoed. De schuldeischer in het eene geval is debiteur in het andere, en zijn verliezen kunnen dus weer tot verliezen voor zijn crediteuren leiden. Dat is echter niet de eenige reden, waarom het uitwisselen van ervaringen bij credieten van groot nut kan zijn. Uit een oogpunt van rationalisatie wenscht men bovendien te voorkomen, dat over een en dezelfde firma door een heele rij van credietgevers gegevens moeten worden verzameld, en dat een slechte debiteur, die reeds schade heeft veroorzaakt, telkens opnieuw aanleiding geeft tot verliezen. Tal van verenigingen van fabrikanten en groothandelaren hebben dan ook reeds voor de leden een onderlingen informatiedienst ingesteld. Al deze organisaties beperken zich daarbij echter tot haar branche, en dat is te minder begrijpelijk, omdat immers de vrees voor concurrentie buiten de branche geen rol speelt. Met het verstrekken van inlichtingen aan een instelling, die zich in dienst stelt van alle deelnemers aan het credietverkeer, bewijst men de maatschappij een grooten dienst. Juist in dat geval behoeft een gevaar van concurrentie niet te bestaan, zooals het systeem der verenigingen Creditreform bewijst, waarbij de herkomst der gegevens geheel verzwegen wordt. De ontvangen mededeelingen worden vergeleken met hetgeen reeds in het archief aanwezig is, en de aldus verkregen informatie is ter beschikking van alle belanghebbende credietgevers.

Nog beter zou het zijn, wanneer de verstrekte informatie gebaseerd kon worden op een onderzoek der boeken, doch dat kan uit den aard der zaak alleen geschieden met toestemming van den credietnemer. Slechts daar, waar de afnemers onder alle omstandigheden aangewezen zijn op de samenwerkende leveran-

ciers, mocht het tot dusverre gelukken om van de clientèle verlof te krijgen tot een accountantsonderzoek, waarvan het resultaat in den een of anderen vorm aan alle aangesloten credietgevers mag worden medegedeeld. Intusschen wordt het in Duitschland meer en meer gebruik bij het verstrekken of prolongeren van credieten inzage der boeken te eischen. Daardoor wordt de groote waarde der accountantcontrôle voor de crediteuren langzamerhand ook daar te lande ingezien. Wanneer eerstdaags de verplichte controle voor Aktiengesellschaften en verzekeringsinstellingen in de wet is opgenomen, en de balansen en winst- en verliesrekeningen van die vennootschappen gepubliceerd moeten worden, zullen de informatiediensten deze stukken als basis der beoordeeling kunnen gebruiken. Doch dat geldt alleen de Aktiengesellschaften en verzekeringsinstellingen. In een artikel in het Jan.-no. van het *Archiv für das Revisions- und Treuhandwesen* wijst Dr. Hans Culemann op de wenselijkheid, dat ook andere ondernemingen het resultaat van de controle van haar boeken ter beschikking van de informatiebureaux stellen, zij het zonder eijfers te noemen. De accountants zelf hebben er alle belang bij dit te bevorderen. Bovendien zullen hun controles bepaalde vormen van crediet mogelijk maken, welke telkens weer nieuwe controles eischen.

Een voorbeeld daarvan zijn de controles, die bij de „Kreditgemeenschappen” van den kleinhandel voorkomen. Meer en meer moet de detailhandel de clientèle op crediet leveren, en zoodoende ontstaat al te gemakkelijk het gevaar, dat men te veel middelen in dergelijke credieten vastlegt. Om deze reden moeten de banken voorzichtig zijn bij het beschikbaar stellen van credieten aan den kleinhandel, zolang zij niet in ieder geval voldoende kunnen beoordeelen, hoever zij met het verstrekken van middelen kunnen gaan. Weigert de bank crediet, dan moet de kleinhandelaar of niet verder op crediet leveren, of zijn eigen vlottende middelen of verkregen vreemd geld vastleggen, hetgeen dikwijls noodlottige gevolgen heeft. De gelden om gunstig in het groot in te koopen en van voordeelige gelegenheden om in te koopen te profiteeren, ontbreken, waardoor de winstmarge kleiner wordt; op den duur kan men de verplichtingen niet nakomen, enz. Nu is juist de kleinhandel zeer conservatief, als het er op aankomt aan derden inlichtingen over de zaken te geven. In verband met de noodzakelijkheid op crediet te leveren en de daaraan verbonden gevaren hebben echter den laatsten tijd de winkeliers, die in zogenaamde Kreditgemeenschappen vereenigd zijn, hun bezwaren tegen inzage der boeken laten varen. Deze firma's krijgen van de Gesellschaft für Finanzierung von Kreditgemeenschaften m.b.H., de z.g. *Gefi*, die door acht banken onder leiding van de Deutsche Bank und Diskontogesellschaft is opgericht, tweemaal per maand een voorschot van 75 % op de in de laatste twee weken aan de klanten gegeven goederencredieten Het totale crediet, dat op deze wijze wordt verstrekt, bedraagt als regel niet meer dan 10 % van het eigen kapitaal der firma. Vóór de opening van een crediet heeft een zorgvuldig onderzoek bij de firma's plaats. De *Gefi* heeft overeengekomen, dat de grootte der credieten zal afhangen van het resultaat van een onderzoek der boeken, en zij heeft zich bovendien het recht voorbehouden, zoo lang de overeenkomst duurt, zoo vaak zij het wenscht opnieuw inzage der boeken te eischen. De accountants, die voor de *Gefi* controleeren, moeten op het volgende letten: Rechtsvorm der onderneming; bij winkeliers, die alleen of onder een firma handelen, moeten de eigenaren bewijzen, dat op de kapitaalrekening alleen eigen en geen vreemd geld is geboekt. Hoeveel procent van den omzet is contant, hoeveel op crediet verkocht? Hoe hoog was in doorsnee de vooruitbetaling? Werd tegen eigendomsvoorbehoud verkocht? Hoe werden tot dusverre verkoopen op crediet gefinancierd? Loopen er Gefälligkeitsakzepten? Hoe is de verhouding van de